

சங்க இலக்கியத்தில் காடுகளும் அதன் சூழல் அமைவுகளும்
Forests and its Environmental Settings in the Context of Sangam Literature

முனைவர் மா. சங்கரேஸ்வரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

கோ.வெங்கடசுவாமி நாயுடு கல்லூரி, கோவில்பட்டி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Sankareswari, Assistant Professor of Tamil, G.Venkataswamy Naidu College, Kovilpatti, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8154-5074>

DOI: 10.5281/zenodo.10122151

Abstract

The people who lived in the Sangam period had their personal and social lives attached to the green environment of the earth. The poets of the Sangam times narrated the personal lives of people through the living and non-living things of that particular landscape. The poets in their poetry used the animals, birds and plants of the Tamil land. The forest has the combination of the above said three living things. Tholkappiyar calls the landscape of Mullai a place in and around the forest. The forest is not only seen in Mullai alone but also is seen in Kurinchi, Palai, Neithal and Marutham. Mullai is a place where the trees are larger and dense which is called a dense forest. This sort of forest creates a green environment. The green environment is the symbol of the wealth of nature. Such a green environment increased the prosperity of lands. It existed in the Sangam times. The poets of the Sangam Period who recorded the lifestyle of the people also recorded the green environment of the forests. The Sangam poets also recorded the nature of the forest, the importance of the forest, the connection between the five lands and the type of forests in the Sangam literature.

Keywords: Forests, Environmental Settings, Sangam Literature, Tamil People.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க கால மக்களின் அகப்புற வாழ்க்கை பசுமைச்சூழல் தன்மையோடு இயைந்து இருந்தது. அவர்களின் அகவாழ்க்கையை எடுத்துரைக்கும் புலவர்கள் கருப்பொருள்களின் வழி கூறுகின்றனர். விலங்குகள், பறவைகள், தாவரங்கள் இவற்றை உள்ளடக்கியது கருப்பொருளாகும். இம்மூன்றையும் உள்ளடக்கிய கூட்டுத்தொகுதி காடுகளாகும். ஐவகை நிலங்களில் முல்லை நிலத்தைக் காடும் காடு சார்ந்த இடமும் என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார். காடு என்பது முல்லை நிலத்தில் மட்டும் காணப்படுவதில்லை. குறிஞ்சி, பாலை, நெய்தல், மருதம் போன்ற நிலங்களிலும் காணப்படுகின்றது. மரங்கள் அடர்ந்து இருக்கும் பகுதி காடு என்பர். காடுகள் வளத்தின் மேன்மை மட்டுமில்லாமல் பசுமைச்சூழலை ஏற்படுத்துகின்றது. பசுமைச்சூழல் இயற்கை வளத்தின் வெளிப்பாடு மற்றும் குறியீடுயாகும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பசுமைச்சூழல் அதிகமாகக் காணப்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நிலவளம் மிகுந்து காணப்படும். இந்தப் பசுமைச்சூழலை ஏற்படுத்துவது

காடுகள்தான். பண்டைமக்களின் வாழ்க்கையைக்கூறும் போது அக்காலத்தில் இருந்த பசுமைத் தன்மையையும் இணைத்து வெளிப்படுத்துகின்றனர் சங்கப் புலவர்கள். காடுகளின் தன்மை, காடுகளின் முக்கியத்துவம், காடுகள் நிலத்தோடும் பொழுதோடும் கொண்டுள்ள தொடர்பு, காடுகளின் வகைகள் பற்றி புலவர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்: காடுகள், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள், சங்க இலக்கியம், தமிழ் மக்கள்.

முன்னுரை

சங்க காலத்தில் மக்கள் இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்தனர். இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்ததால் அவற்றைப் பாதுகாக்கச் செய்தனர். காடுகள் என்பது மரம், செடி, கொடி, விலங்குகள், பறவைகள் ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகுதியாகும். சங்க காலத்தில் கானம், அடவி, புறவு, பொதும்பு, கா, சோலை, இறும்பு, பொழில், கானல், பொதும்பர் என்ற சொற்கள் காட்டைக் குறிக்கின்றன. இக்காடுகளில் மரங்கள் செழித்து வளர்ந்திருந்த தன்மையை புலவர்கள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். சங்க இலக்கியத்தில் காடுகள், அவற்றின் மூலம் கிடைக்கும் பயன், மரங்களின் தன்மை எவ்வாறு இருந்தது என்று புலவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ள பாங்கைப் பாடல்களின் வழி அறிவோம்.

காடுகளும் அதன் சூழலமைவுகளும்

மனிதன் இயற்கையோடு ஒன்றி இணைந்த காலம் சங்க காலம் ஆகும். அக்கால மக்களின் வாழ்க்கையை சங்கப் புலவர்கள் எடுத்தியம்பும் போது அவர்களோடு தொடர்புடைய பொருள்களின் வழி வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். அகவாழ்க்கையை கருப்பொருட்களின் வழி எடுத்தியம்புகின்றனர். கருப்பொருட்கள் என்பது மரம், செடி, கொடி, பூ விலங்கு, பறவை ஆகும்.

மனித இயல்பும் இயற்கை உலகமே கவிஞரின் இரு பொருள்கள் என்று கூறும் ஸ்டாஃபோர்டு புரூக் என்ற ஆசிரியர். இவற்றுள் மனிதனைப் புறக்கணித்து இயற்கையையோ அல்லது இயற்கையைப் புறக்கணித்து மனிதனையோ முழுமையாகப் பாடுவது குறையுடையது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். (சிவசங்கரி, ப. 92)

சங்க காலத்தில் தலைவன், தலைவி அகஉணர்வை நேரடியாக கூறாமல் உவமை, உள்ளுறை, இறைச்சி வைத்து வெளிப்படுத்துகின்றனர் சங்கப் புலவர்கள். இவற்றிற்கு கருப்பொருட்கள் வளம் சேர்க்கின்றன. கருப்பொருட்கள் எவை எவை என்று தொல்காப்பியர் வரையறுத்துக் கூறுகின்றார். இப்பொருட்களானது அவர்கள் வாழக்கூடிய இற்கைச்சூழலில் இருந்தே அமைகின்றது. தலைவி தன் அகஉணர்வை நேரடியாக எப்போதும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. அவளது உணர்வை இக்கருப்பொருள்களின் மீது கூறுவது மரபாகும். எனவே தான் சங்கப்

புலவர்கள் காதலை உணர்த்தும் போது இயற்கைச் சூழலான கருப்பொருள்களின் வழி கூறியுள்ளார்கள்.

மழைப்பொழிவும் காடும்

காடுகள் நிலத்தை வளப்படுத்துகின்றன. மழைப் பெய்ய காரணமாக காடுகள் விளங்குகின்றன. பசுமை மாறாக்காடுகள் வாயிலாக மழைப் பொழிவு பெரும்பான்மை ஏற்படுகிறது. காடுகள் எப்போதும் பசுமையாக இருப்பதால் தான் மழை பொழிகிறது. பசுமையான இலைகள் மூலம் நீராவிப் போக்கு நடைபெறுகிறது.

வறட்சியான பகுதிகளில் வளரும் தாவரங்களின் இலைகள் மிகச் சிறியதாகக் காணப்படுகின்றன. இத்தாவரங்களின் இலைகள் சிறியதாக இருத்தலின் இவ்விலைகளின் மூலமாக நீர் அதிகமாக வெளியேறாது தடுக்கப்படுகின்றது. அவ்வாறே நீர்த்தாவரங்களின் இலைகள் அதிகநீர் ஆவியாக வெளியேறும் வகையில் மிகப் பெரிய இலைகளுடையதாகக் காணப்படுகின்றன. (சுற்றுச் சூழலியல் நோக்கியல் சங்கத் தமிழகம், ப. 57)

சங்க காலத்தில் மும்மாரி என்று கூறுவர். மும்மாரி என்பது மூன்று மழைப்பொழிவைக் குறிக்கின்றது. அதாவது நல்லாட்சி புரியும் மன்னன், கற்புடைய பெண்டிர், நன்மக்கள் இவர்களுக்காக பெய்யக் கூடிய மழை என்று மக்கள் கூறுவர். ஆனால் அறிவியல் ரீதியாக சங்க காலத்தில் காடுகள் செழித்து பசுமையாக இருந்ததுதான் மழைப்பொழிவிற்கு காரணமாக அமைந்தது எனலாம். ஐவகை நிலங்களில் ஒன்றான பாலைநிலத்தில் மழைப்பொழிவு குறைவிற்கு அங்குள்ள வெம்மையும் இலைகளற்ற மரங்களும் காரணமாக அமைந்தன.

காடு அரணாக அமைதல்

ஒரு நாடு வளம் பெற இயற்கை வளங்கள் தேவையாகும். இன்றியமையாதத் தேவைக்கு மட்டுமில்லாமல் நாட்டிற்கு பாதுகாப்பாகவும் இயற்கை வளங்கள் அமைகின்றன. இயற்கை வளங்களில் ஒன்றான காடும் மக்களின் வாழ்வியலுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக அமைந்து உள்ளது. சங்க காலத்தில் முல்லை நிலத்திற்கு காடு அணியாக திகழ்ந்தது. ஊருக்கும் மரங்கள் வேலியாக அமைந்துள்ளன. கண்டல்மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்து இருப்பதால் ஊருக்கு அவையே வேலியாக இருக்கின்றன. இவற்றை 'கண்டல் வேலி' என்கின்றனர். இதனை,

கண்டல் வேலிய ஊர்இ அவன் (நற்றிணை, பா. 74: 10)

கண்டல் வேலிக் கழி சூழ் படப்பை (நற்றிணை, பா. 207: 1)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன.

மருந்துப்பொருட்கள் கிடைத்தல்

காடுகள் பலவித வளங்களைக் கொண்டுள்ளன. காடுகளில் இருந்து மருந்துப் பொருட்கள், வாசனைப் பொருட்கள், கட்டுமானச் சாமான்கள், எண்ணெய் போன்ற

பொருட்கள் கிடைக்கின்றன. சங்க காலத்தில் மக்கள் காடுகளில் இருந்து மருந்து பொருட்களைப் பெற்றுள்ளனர். இதனை,

மரம் சா மருந்தும் கொள்ளார், மாந்தர்

உரம் சாச் செய்யார், உயர்தவம் (நற்றிணை, பா. 226: 1-2)

மருந்து கொள் மரத்தின் வாள்வடு மயங்க (புறநானூறு, பா. 180: 5)

என்ற அடிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

பல்லுயிர்களுக்கு வாழ்விடமாகத் திகழ்தல்

உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடமாக காடுகள் அமைகின்றன. சிங்கம், புலி, கரடி, யானை, மான், குரங்கு போன்ற விலங்குகள் காடுகளில் உறைகின்றன. ஆனால் இன்றைய காலத்தில் மனிதன் காடுகளை அழிப்பதால் விலங்குகள் தான் வாழிடத்தை காட்டிலிருந்து விடுத்து நகர மக்கள் வாழும் பகுதிக்குள் குடிபெயர்கின்றது. இதற்குக் காரணம் மனிதனின் பேராசையை காரணம். பொருள், பணத்தின் மீது கொண்ட மோகத்தால் காடுகளை அழிக்கின்றான்.

இயற்கை வளங்கள் இரண்டு வகைகளில் அழிக்கப்படுகிறது. ஒன்று மனிதனால், இரண்டாவது இயற்கையால், இயற்கையாய் ஏற்படும் தீ விபத்தினால் காடுகள் அழிவது. இயற்கையால் ஏற்படும் அழிவுகள் குறைவு. மனிதர்கள் தங்கள் வளர்ச்சிக்கு இயற்கையை அழிப்பதே அதிகம். தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்கள் குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக காடுகளும் விளைநிலங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை ஆக்கிரமிப்பு செய்யும்பொழுது அங்கு தனது மக்களை குடிபெயரச் செய்யும். (பரிமளா, தி. முனைவர் ப. 45)

சங்க காலத்தில் காடுகள் பெரும்பான்மை இயற்கையாலும் சிறுபான்மை மனிதர்களாலும் அழிக்கப்பட்டுள்ளன என்ற செய்தியே சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றது. காட்டை அழித்து குளம் ஏற்படுத்தினான் மன்னன் என்று பட்டினப்பாலை பகர்கின்றது. மன்னன் பேராசையின் பொருட்டோ கோபத்தின் பொருட்டோ காட்டை அழிக்கவில்லை. மக்கள் பிற உயிரினங்கள் நீர்நிலைகள் வாயிலாக பயன்பெறட்டும் என்பதற்காக மன்னன் இச்செயலை செய்துள்ளான். இதனை,

காடு கொன்று நாடு ஆக்கி

குளம் தொட்டு வளம்பெருக்கி (பட்டினப்பாலை, அடி. 283 - 284)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன.

நிலத்தை வளப்படுத்துதல்

தொல்காப்பியர் நிலத்தையும் பொழுதையும் முதற்பொருளாகக் குறிப்பிடுகிறார். நிலம் தான் எல்லாவளத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது ஆகும். நிலத்தையும் வளப்படுத்தக் கூடிய ஆற்றல் மரங்களுக்கு உண்டு. நிலத்தை முதலாவதாகக் கூறிய தொல்காப்பியர் அதன்

பிறகு கருப்பொருள்களைப் பற்றி கூறியுள்ளார். கருப்பொருளில் மரம், பூக்கள், இவற்றைக் கூறுகிறார். காடு நிலத்தை வளப்படுத்துகின்றது. மரங்கள், இலைகள், பூக்கள் ஆகியவை மண்ணை வளப்படுத்துகின்றன. மரங்களின் இலைகள் மற்றும் பூக்கள் நிலத்திற்கு உரமாக(பசுந்தாள் உரமாக) பயன்படுகிறது. வேர்கள் மண் அரிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கின்றது. வளமற்ற மண்ணாக உள்ள களர், உவர் மண்களை கூட வளப்படுத்தும் ஆற்றல் மரங்களுக்கு உண்டு. பல மரங்களுக்கு உவரை உண்ணும் சக்தி உள்ளது. மலைப்பூவரசு, பொரசு, சூபாபுல், கொடுக்காப்புளி, சீமைக்கருவை போன்ற மரங்களுக்கு இத்திறன் உண்டு. இவை உவரைத் தின்று அகற்றிவிடும். அதன்பின்பு, நீங்கியவுடன் வேறு பயிர்கள் பயிரிடலாம். மரங்கள் மட்டுமில்லாமல் காய்ந்த இலைச்சருகுகள் மட்கி மண்ணை வளப்படுத்துகின்றன.

மானாவாரி நிலங்களில் குடைவேல், சூபாபுல் மரங்கள் நிலத்தில் இலைகளை உதிர்த்து நிலத்தை மேம்படுத்தும் (மக்கள் வாழ்வில் மரங்கள், ப. 34) மரங்கள் மட்டுமில்லாமல் கால்நடைகள் இடும் கழிவுகள் (சாணம்) வாயிலாகவும் நிலம் வளம் பெறுகின்றது. பூக்களின் மகரந்தம் நிலத்திற்கு வளம் சேர்ப்பதாகச் சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது. காய்ந்து போன இலைகள் மண்ணோடு மட்கி உரமாக மாறிவிடுகிறது. பூக்களின் மகரந்தத்தை தாது என்று சங்கப் புலவர்கள் கூறுகின்றனர். தாது என்பது வளம் சேர்க்கக்கூடிய பொருளாகும். பூக்களின் மகரந்தம் நிலத்திற்கு வளம் சேர்ப்பதால் தாது என்கின்றனர். இதனை,

தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் (கலித்தொகை, பா. 103: 62)

தாதின் செய்த தண்பனிப் பாவை (குறுந்தொகை, பா. 48: 1)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

காடும் மக்களின் வாழ்வும்

முல்லைநிலத்தில் வாழும் மக்களின் தொழில் ஆநிரை மேய்த்தல் ஆகும். ஆநிரைக்குத் தேவையான உணவு காடுகளிலிருந்து கிடைக்கின்றது. ஆதலால் அவர்கள் தங்கள் ஆநிரைகளை காட்டுப்பகுதிக்கு ஓட்டிச் சென்று மேய்த்து வருகின்றனர். இந்த ஆநிரை மூலமாக பால், தயிர் போன்ற பொருட்களையும் பெறுகின்றனர். இது உணவுப்பொருளாகவும் மட்டுமின்றி பொருளாதார ரீதியாகவும் அமைகின்றது. சங்க காலத்தில் வினை முற்றி மீண்டு வருவதாகத் தலைவன் கூறிச் சென்ற பருவம் கார்ப்பருவம் ஆகும். பருவம் வந்தும் தலைவன் வாராமையால் தலைவி வருந்துகின்றாள். தலைவன் வரும் பருவத்தை பருவப்பொருள்களான பூக்கள் தலைவிக்கு எடுத்துரைக்கின்றன. முல்லை, பீர்க்கம், கொன்றை போன்ற மலர்கள் கார்காலத்தில் மலரும் பூக்களாகும். தலைவன் வினை முடித்து கூதிர்ப்பருவத்தில் வருவதாகவும் கூறிச் செல்வதுண்டு. கூதிர்ப்பருவத்தில் மலர்ந்து உதிரும் மலர் ஈங்கை ஆகும். ஈங்கை மலர்ந்து உதிர்வதை பார்த்து தலைவன் வரவில்லை என்று தலைவி வருந்துகின்றாள். இதனை,

... ஈங்கைய

வண்ணத் தூய்ம்மலர் உதிர

முன்னர்த் தோன்றும் பனிக்கடு நாளே! (குறுந்தொகை, பா. 380: 5 - 7)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன.

சங்க காலத்தில் மக்கள் வாழ்வில் மரங்கள் பெரிதும் நெருக்கமுடையதாக இருந்தது. அகவாழ்க்கையில் தலைவி புன்னை மரத்தை தன் உடன்பிறப்பாகக் கருதினாள். புறவாழ்க்கையில் மரம் அதிகாரத்தின் சின்னமாகக் கருதப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி மரங்களில் கடவுள் உறைவதாக நம்பி அவற்றை வழிபடவும் செய்தனர்.

இயற்கை சக்திகளான ஐம்பெரும் பூதங்களினால் ஏற்படும் இயற்கை சீற்றங்கள் மனிதனுக்கு அச்சமுட்டியதன் விளைவாகவே அவற்றை வணங்கத் தொடங்கினான். அவற்றை வழிபடுவதன் மூலமாக தங்களுக்கு தீங்குகள் நிகழாது எனும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் (சதீஸ்குமார், மு., ப. 7)

இயற்கை வளங்களை வழிபடுவதன் மூலம் தங்களுக்கு ஆபத்து ஏதும் வராது என்று மக்கள் நம்பினர். எனவேதான் ஒவ்வொரு இயற்கைப் பொருளையும் வணங்கினர். வேம்பில் அம்மன், ஆலமரத்தில் சிவன், கடம்ப மரத்தில் முருகன் என்று ஒவ்வொரு மரத்திலும் ஒரு தெய்வம் வீற்றிருப்பதாக அவற்றை வழிபட்டனர். மரங்கள் இல்லையென்றால் காடுகள் இல்லை. நிலம், நீர், காற்று எல்லா இயற்கைச் சூழலுக்கும் மரங்கள் அவசியமாகும். மழைப்பொழிவு, காற்றுத் தூய்மை, மண் அரிப்புத் தடுப்பு இவற்றிற்கு அடிப்படைக் காரணம் மரங்கள்தான்.

காடுகளின் வகைகள்

ஐவகை நிலங்களில் உள்ள காடுகளைப் பலவகையாகப் பிரிக்கலாம். அவை, வெப்ப மண்டல பசுமைமாறாக்காடுகள், வெப்பமண்டல அரை பசுமை மாறாக்காடுகள், ஈரப்பதமிக்க இலையுதிர்க்காடுகள், இலைஉதிர்க்காடுகள், மலைக்காடுகள், வறண்ட காடுகள், சதுப்பு நிலக்காடுகள், ஏற்றவற்றக்காடுகள், கடற்கரையோரக்காடுகள், ஈரமண்டலக்காடுகள் ஆகும். அதுமட்டுமின்றி குறிப்பிட்ட ஒரு வகை மரங்கள் வளர்ந்து காடாக விளங்குகின்றது. காடாக விளங்கும் அம்மரத்தின் பெயரால் காடு பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை, சந்தனமரக்காடுகள், மூங்கிற்காடுகள், கள்ளிக்காடுகள் ஆகியவையாகும்.

வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள்

வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள் என்பது குளிர்ச்சியும், வெப்பமும் ஒரே சீரான முறையில் நிலவக் கூடிய இடமாகும். பசுமை மாறாக்காடுகளை அடுத்து இக்காடுகள் காணப்படுகின்றன. வெப்பமண்டல பூமியின் நிலப்பரப்பிலும், மலைப்பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன.

காற்றின் ஈரப்பதமும், வெப்பமும் இங்கு எப்பொழுதும் ஒரே சீராக அமைந்துள்ளன. ஓராண்டின் மழைப் பொழிவு 200 செ.மீ. தாண்டிவிடும். ஆண்டு முழுவதும் இங்கு மழை

காணப்படுவது இந்தக் காடுகளின் சிறப்பம்சமாகும். தாவர இனங்கள் எண்ணிக்கையில் மிகுந்து காணப்படும். இங்கு, மிக அடர்ந்தும், உயரமாகவும் மரங்கள் இருப்பதோடு, மரங்களில் கொடிகளும், எபிஃபைடிக் ஆர்ச்சிட்ஸ் (Epiphytic orchids) தொற்றிக் கொண்டும், அமைந்துள்ளன (சுற்றுச் சூழல் கல்வி, ப. 12)

மலைப்பகுதியில் ஓங்கி உயர்ந்த மரங்கள் அடர்ந்து காணப்பட்டன. இதனை,

காடுகால்யாத்த நீடு மரச் சோலை

விழைவெளில் ஆடும் கழை வளர் நனந்தலை (அகநானூறு, பா. 109: 5 - 6)

ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில்

ஓங்கு இருஞ் சிலம்பில்

காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன, சிவந்தே (நற்றிணை, பா. 379: 11 - 13)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. பருவமழைக்காடுகளில் மழைப்பொழியும் தன்மையுடையதாகும். மேலும், பருவ மழைக்காடுகளில் 'லாங்கூர்' என்ற குரங்கினம் வாழக்கூடிய தன்மையுடையதாகும்.

குறுங்காடுகள்

குறுங்காடு என்பது மரங்கள் குறுகிய தன்மையுடையதாகும். இவை பசுமை நிறைந்த சூழலிலும், பசுமையற்ற சூழலிலும் வளரக் கூடியது. முல்லைக்காடு என்பது ஈரமான காடாகும். இவை முல்லைநிலத்தில் காணப்படுகின்றன. ஈரமான காடுகளில் வளரக்கூடியது குறுங்காடுகள் ஆகும்.

தமிழர் அறிவியல் மரபில் முல்லைத் திணையில் காணப்படும் வனங்கள், காடுகள் எனவும் புறவுகள் எனவும் இரு வகைகளாக அறியப்படுகின்றன. மரங்களின் ஆதிக்கத்தில் விளங்கும் வனங்கள் காடுகள் எனவும் மாறாக மரங்களின் ஆதிக்கம் அருகியும் புதர்களின் ஆதிக்கத்தில் விளங்கும் வனங்கள், புறவுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. புறவுகள், குறுங்காடுகள் என்ற பெயராலும் அழைக்கப்படுவதுண்டு (வனங்கள் ஓர் அறிவியல் விளக்கம், ப. 251)

இங்கு வெட்சி, பீர்க்கம், முல்லை, பகன்றை, காந்தள் போன்ற கொடிகள் வளருகின்றன. கார்காலத்தில் மழை பெய்தவுடன் புறவு கவின் கொண்டு விளங்கும். அதுமட்டுமின்றி காயா, கொன்றை, பிடவு, குரா போன்ற குறுமரங்களும் இருக்கும். புறவில் பெரும்பான்மை முல்லை போன்ற கொடிகள் காணப்படும். இதனை,

கண்ணெனக் கருவிளை மலர பொன்னெ

இவர் கொடிப் பீரம் இரும்புதல் மலரும் (ஐங்குறுநூறு, பா. 464: 1 - 2)

புன்கொடி முசுண்டைப் பொறிப்புற வான்பூப்

பொன்போற் பீரமொடு புதற்புதல் மலர (நெடுநல்வாடை, அடி. 13 - 14)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன. மேலும், செம்முதாய் என்ற பூச்சியினம் ஈரமான முல்லைநிலத்தில் காணப்படுகின்றது.

வெப்ப மண்டல இலை உதிர்க்காடுகள்

வெப்ப மண்டல இலை உதிர்க்காடுகள் என்பன குறிப்பிட்ட பருவத்தில் பெய்யும் மழை வாயிலாக மரங்கள் பயன்பெறும் காடுகளாகும். ஈரப்பதமிக்க காடுகள் போலவே இலையுதிர்க்காடுகளும் கார்காலத்தில் தளிர்க்கும் தன்மையுடையதாகும். கோடைக்காலத்தில் மரங்கள் காய்ந்து முழுவதும் இலைகளை உதிர்த்துவிடும். வெப்பத்தைத் தாங்கிக் கொள்வதற்காக மரங்கள் இலைகளை உதிர்த்துவிடும். மரங்கள் பட்டுப் போனது போன்று காட்சியளிக்கும். இம்மரங்கள் வெப்ப மண்டல இலையுதிர் காடுகளில் காணப்படுகின்றன. கோடைப்பருவத்தில் இலைகளை உதிர்த்து கார்காலத்தில் மழை பெய்தவுடன் தளிர்க்கும் மரங்களை உடைய காடாகும். இலையுதிர்க்காடுகளில் உள்ள மரங்கள் முழுவதும் இலைகளை உதிர்த்து நின்றதை,

புல்அரை உகாஅய் வரிநிழல் வதியும் (குறுந்தொகை, பா. 363: 4)

வானம் பெயல்வளம் கரப்ப, கானம்

உலறி இலைஇல வாக, பலஉடன் (அகநானூறு, பா. 291 :1 - 2)

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. மேலும், உலறுதலை என்பது இலைகள் முழுவதும் காய்ந்து வாடிப்போன நிலையைக் குறிப்பதை அறிய முடிகிறது. சங்க காலத்தில் இலையுதிர் தாவரங்கள் அதிகம் இருந்துள்ளன. அவை நெல்லிமரம், வேங்கைமரம், மருதமரம், ஓமைமரம், உகாய்மரம், ஞெமைமரம் ஆகியவையாகும்.

கடற்கரைக் காடுகள்

கடற்கரைகளில் மரம் வளர்ந்துள்ள இடங்களை வைத்து மூன்றாகப் பிரிக்கலாம். அவை, சதுப்புநிலக்காடுகள், கடற்கரையோரக் காடுகள், ஏற்றவற்றக் காடுகள் ஆகும்.

சதுப்புநிலக்காடுகள் அல்லது அலையாத்திக்காடுகள்

சதுப்புநிலக்காடுகள் என்பது சதுப்பு நிலங்களில் அமைந்துள்ளன. சதுப்புநிலம் என்பது கடற்கரையோரங்களில் நதியின் முகத்துவாரத்தில் அமைந்துள்ளது. நதிகள் கடலுடன் கலக்கும் இடம் சதுப்புநிலமாகும். இவை நீர்வளம் நிறைந்த களிமண் உள்ள சேறு நிலமாகும். சதுப்புநிலங்களில் வளரக்கூடிய மரங்கள் மற்றும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சிநிலை, சூழ்நிலைச் சார்ந்த அமைப்பு சதுப்புநிலக்காடுகள் ஆகும். இதனை 'அலையாத்திக் காடுகள்' என்றும் கூறுவர். அலையாத்தி = அலை + ஆற்றி என்று பிரித்தால் அலையை ஆற்றிவித்தல் என்று பொருள்படும். அலையாத்திக் காடுகள், அலையை ஆற்றிவித்து அனுப்புவதால் அலையாத்தி என்று பெயர்பெற்றது. வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படாமல் காப்பதால் இதனை 'வெள்ளக்காடு' என்றும் கூறுவர். அலையாத்திக் காடுகளை ஆங்கிலத்தில் 'மாங்குரோவ்காடுகள்' என்று

அழைப்பர். மாங்குரோவ் என்பது சதுப்புநிலத்தில் வளரக்கூடிய தாவரம், விலங்குகளின் கூட்டுத் தொகுப்பின் சொல்லாகும். ஈரமான வெப்பமண்டலப் பகுதியில் இக்காடுகள் வளருகின்றன.

வெப்பமண்டலக் கடற்கரையில் முகத்துவாரங்களிலும் வடிநிலங்களிலும் காணப்படும் தாவரங்கள், விலங்குகள் இணைந்த தனித்துவம் மிகுந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தைக் குறிக்கும் கூட்டுப் பெயர்ச்சொல் “மாங்குரோவ்” ஆகும். இப்பகுதி வளங்களின் மரங்களையும், படர்தாவர வகைகளையும் குறிக்கும் சொல்லாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது (சதுப்பு நிலவன வளங்கள், ப. 3)

சங்க இலக்கியத்தில் மாங்குரோவ் என்ற சொல் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் கண்டல், சுரபுன்னை போன்ற பல்வகை மரங்களின் தொகுப்புகளும் கொடிகளும் கொண்ட சதுப்புநில காடுகள் இருந்ததாக இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது.

கண்டல்மரம்

கடற்கரைப் பகுதியிலுள்ள சதுப்புநிலங்களில் வளரும் முக்கிய தாவரங்களில் கண்டல் மரமும் ஒன்றாகும்.

கண்டல் என்ற சொல்லும் சங்க இலக்கியத்தில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சொல்லாகும். இது தாழை, முள்ளி, அலையாத்திக் காடுகளில் காணப்படும் ஒரு சில மர இனங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் ஒரு பொதுவான சொல்லாகும். ‘கண்டல்’ என்றால் உப்பு நிறைந்த சதுப்புநிலம் (நெய்தல்) என்று பொருள் (தமிழரும் தாவரமும், ப. 120)

கண்டல் மரங்கள் கடல் அலையை ஆற்றிவிக்கின்றது. கண்டல் மரத்தின் வேர்கள் தான் கடலின் அலையை ஆற்றுவித்து அனுப்புகின்றன. கண்டல் உப்புநீரில் வளரக்கூடியதாகும். இதன் இலைகள் வழவழப்பான தன்மைக்கொண்டதாகும். இலைகள் உப்பை ஈர்த்துக் கொள்ளும் தன்மையுடையதாகும். கண்டல்மரத்தின் வேர்கள் இடைவெளியிட்டு வளரும் தன்மையுடையதாகும். அதாவது நீருக்கு மேலே 10 மீட்டர் எழுந்து பின் நிலத்தில் இறங்கும் தன்மை கொண்டது. வேரின் மூலமாகத்தான் காற்றைச் சுவாசிக்கின்றன. இதனைக் ‘காற்றுவேர்கள்’ என்பர்.

தாவரங்கள் தங்களின் வளர்ச்சி முறைமையிலும் பிழைத்துச் செழிக்கும் தன்மையிலும், அலை ஒதங்களுக்கு எதிர்வினை புரிதலிலும் மாறுபடுகின்றன. உதாரணமாகத் தென்கிழக்காசிய பகுதிகளில் மரமாமரம் தாவரமே மிக முக்கியமானது. இவை மிகுந்த காற்று வேர்களைப் பெற்று உள்ளன. இது போன்றதேயாகும் கண்டல் (சதுப்பு நிலவன வளங்கள், ப. 8)

கண்டல் மரத்தின் வேர்கள் வளைந்த தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. வளைந்த தன்மையுடையதால் நீர்ப் பிடிப்பில் தாங்கி நிற்கிறது. இதனை, புலவுத் திரை உதைத்த கொடுந்

தாட் கண்டல் (நற்றிணை, பா. 123: 9) என்ற அடி உணர்த்துகின்றது. மேலும், வேர்கள் ஒன்றொடு ஒன்று பின்னி கிடக்கும். வேர்கள் பின்னிக் கிடப்பதால் கடல் அலைகளின் வேகம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. வேர்கள் நீர்க்குள் இருக்கும் போது காற்று போவதில்லை. நீருக்கு வெளியே சிறுசிறு அரும்புகளாக வேர்கள் நிற்கின்றன. இவற்றின் வழியாக மரங்கள் காற்றைச் சுவாசிக்கின்றன. மேலும், கண்டல் என்பது தாழையைக் குறிக்கின்றது. இன்று கண்டல்மரம் என்பது அலையாத்தி மரமாகக் கருதப்படுகின்றது. கண்டல் பலவகைப்படும். **கருங்கண்டல், வெண்கண்டல், முதலிய நீர் நோக்கியும் கண்டல் 'லனாடா' மற்றும் அலையாத்தி முதலியன நிலம் நோக்கியும் வளரும் தன்மை உடையன (சதுப்பு நிலவன வளங்கள், ப. 10).** கழிக்கும் கடலுக்கும் இடைப்பட்ட நிலம் 'அழுவம்' ஆகும். அழுவத்தின் மண்ணில் பிடிப்புவிட்டு நெகிழ்ந்த வேரினையுடையதாக கண்டல் (தாழை) வளர்ந்தது. கண்டல் (தாழை) கழியில் ஓதம் மிகும் போது வேர் பெயர்ந்து இடைநிலத்தைச் சார்தலும், வற்றும் போது கடலைச் சார்தலும் இருந்தது.

சுரபுன்னை

புன்னை வகைகளில் ஒன்று சுரபுன்னையாகும். இவை சதுப்புநிலக்காடுகளில் வளரும் மரமாகும். சுந்தரவனக் காடுகளில் முதன்மைச் சிறப்பு இனங்களாகக் கருதப்படுகின்றது. **வங்கத்தில் கழிமுகத்தில் சதுப்புநிலங்களில் காணப்படும் இக்காடுகள் 'சுந்தரவனம்' (Sunderbans) எனப்படும். இதில் 'சுந்தரி' மரங்கள் பிரதானமானது (சதுப்பு நிலவன வளங்கள், ப. 22)** சுரபுன்னை என்பது சுந்தரியாகத் திரிந்து வந்திருக்க வேண்டும். சுந்தரிமரங்கள் நிறைந்து காணப்படுவதால் மாங்குரோவ் காடுகள் சுந்தரவனக் காடுகள் என்ற பெயர் பெற்றிருக்க வேண்டும். சுந்தரவனத்தின் முதன்மைச் சிறப்பு இனங்கள் பலவாகும். சிறுகண்டல், கண்டல் அல்பா, சுரபுன்னை, காளிக்கண்டை, க்ரேனேட்டம், காண்டலியா கண்டல், நிரிக்கண்டல் முதலியன இப்பகுதியின் முதன்மைச் சிறப்பினங்கள் ஆகும் (சதுப்பு நிலவன வளங்கள், ப. 22). சுரபுன்னை உப்புநீரில் வளரக்கூடியதாகும். இவை தாங்கு வேர்களைக் கொண்டுள்ளது. தாங்கு வேர்கள் என்பது கிளைகளில் இருந்து விழுது போல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். இதனைத் 'தாங்குவேர்கள்' என்று கூறுவர். தாங்குவேர்கள் வழி காற்றைச் சுவாசிக்கின்றன. சுரபுன்னையின் பூக்கள் வெண்மை நிறமுடையதாகும். மேற்குக்கரையோரங்களில் சுரபுன்னை காணப்படுகின்றது. இதனை, **கரையன சுரபுன்னையும் (பரிபாடல், பா. 11: 17)** என்ற அடி சுட்டுகின்றது. மேலும், வழை என்பது சுரபுன்னையைக் குறிக்கின்றது. இவை ஈரமான இடங்களில் வளரும் தன்மையுடையதாகும். இதனை,

கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண், வழையோடு

வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் (அகநானூறு, பா. 8: 8 - 9)

கழை வளர் சிலம்பின் வழையோடு நீடி (புறநானூறு, பா. 158: 21)

வறன் உறல் அறியாத வழை அமை நறுஞ் சாரல் (கலித்தொகை, பா. 53: 1)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும், சுரபுன்னை கடற்கரையில் மட்டுமில்லாது மலைச்சாரலிலும் வளரும் இயல்பு உடையது என்பதை அறிய முடிகிறது. அதுமட்டுமின்றி ஈரமான வெப்பநிலை உள்ள பகுதியில் வளருவதையும் அறிய முடிகிறது.

ஏற்றவற்றக்காடுகள்

கடற்கரையோரங்களில் நீர் தேங்கி வடியும் சதுப்புநிலங்களுக்கு அருகில் வளரக் கூடியது ஏற்றவற்றக் காடாகும். வளரும் மரங்களை வைத்து 'ஏற்றவற்றக் காடுகள்' என்று கூறுவர். ஏற்றவற்றக்காடுகளில் தாழை இனங்கள் தழைத்து வளருகின்றது.

கடல் நீரின் பேரலைகள் பெருகிப் பாய்ந்து உயர்ந்து வடியும் கரையோரங்களில் இக்காடுகள் காணப்படுகின்றன. மேற்குக் கரைப்பகுதியில் குறிப்பாக காயலுக்கு அருகில் இவ்வகைக் காடுகள் உள்ளன. பல்வேறு வகையான தாழை இனங்கள் செழித்து வளருகின்றன (மக்கள் வாழ்வில் மரங்கள், பக். 27 - 28)

மேற்குக்கரைப்பகுதியில் தாழை இனங்கள் செழித்து வளருவதை,

நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர்,

கமழும் தாழைக் கானல்அம் பெருந்துறை (பதிற்றுப்பத்து, பா. 55: 4 - 5)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. தாழை தாழ்ந்து தொங்குகின்ற இலையை உடையதாகும். இலைகள் தாழ்ந்து தொங்குவதால் 'தாழை' என்று பெயர் பெற்றது. இவை வளைந்த அடிமரத்தையுடையதாகும். தாழையின் இலைகள் நீண்டு இருந்தது. இலைகள் முட்கள் உடையதாக இருந்தது. இதனை,

தாழ் தாழைத் தண் தண்டலை (பொருநராற்றுப்படை, அடி. 181)

உரவுத் திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல்

அரவு கொள் வாய், முள் இழைத் தாழை (நற்றிணை, பா. 235: 1 - 2)

நீடு இலைத் தாழைத் துவர் மணற் கானலுள் (கலித்தொகை, பா. 144: 27)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன. மேலும், தாழை விழுதுகளைப் பெற்றுள்ளது. தாழையின் விழுதுகளை வீழ்தாழ் என்று கூறுவர். 'வீழ்தாழ் தாழை' என்பது விழுதுகளை உடைய தாழை என்று பொருளாகும். விழுதுகளில் மகளிர் ஊசல் ஆடினர் என்று இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது. வேர் என்பது விழுதாகக் கருதப்படுகிறது. இவை தாங்கு வேர்களைக் கொண்டதால் 'வீழ்தாழ் தாழை' என்று கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது.

கைதை

கைதை தாழையினத்தைச் சார்ந்ததாகும். தாழையைப் போல் கைதை என்பது மரமாகும். கைதையின் மலர் முட்களைக் கொண்டதாகும். கைதை மலரைப் பறிக்கும் போது கையில் முள் தைப்பதால் 'கைதை' என்று பெயர் பெற்றது. கைதை என்பது வேறு, தாழை என்பது வேறு

ஆகும். உப்பங்கழியின் அருகில் இவை இரண்டும் வளரும் தன்மையுடையது. குறிஞ்சிப்பாட்டில் 99 மலர்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது தாழை மலரையும், கைதை மலரையும் தனித்தனியே குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதனை,

தாழை, தளவம், முள் தாட்

... கோடல், கைதை, கொங்குமுதிர் நறுவழை (குறிஞ்சிப்பாட்டு, அடி. 80 - 83)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும், கைதை ஊருக்குவேலி போல் அமைந்திருந்தது. இதனை, கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே (அகநானூறு, பா. 100: 17) என்ற அடி உணர்த்துகின்றது.

கடற்கரையோரக்காடுகள்

கடற்கரையில் பரந்த வெண்மணல் இருக்கும் இடத்தில் இக்காடுகள் அமைந்திருக்கும். இவை கடற்கரையோரங்களில் வளருவதால் 'கடற்கரையோரக்காடுகள்' என்றழைக்கின்றனர்.

பரந்த மணல் வெளியோடு கூடிய கடற்கரைப் பகுதிகளில் இவ்வகைக் காடுகள் அமைந்துள்ளன. ஆற்றின் கழிமுகப் பகுதிகளில் மணல் நிறைந்துள்ள இடங்களிலும் இவைகளைக் காணலாம். சிப்பிகளே ஏற்ற சத்துவகைகளை அளித்து உதவுகின்றன. இப்பகுதியில் மிகுந்த இடங்களில் புன்கு, புன்னை, நாவல், பூவரசு, நுணா முதலிய மரங்களும், புதர்ச்செடிகளும், கொடிகளும் காணப்படுகின்றன. (மக்கள் வாழ்வில் மரங்கள், ப. 28)

கடற்கரையோரங்களில் பலவகையான மரங்கள் வளருகின்றன. அவை, ஞாழல், புன்னை, புன்கு, கடம்பு, தென்னை, நாவல், பூவரசு, நுணா, பனைமரம், தில்லைமரம் போன்ற மரங்களும், அடும்பு, முண்டகம், வள்ளை போன்ற கொடிகளும் என்று சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்றது.

முடிவுரை

பண்டைக்கால மக்களிடையே வேட்டையாடுதல் என்பது தொழிலாகவும் வீரத்தின் வெளிப்பாடாகவும் புகழுக்காகவும் செய்தனர். ஆனால் இன்றைய காலத்தில் வேட்டையாடுவதற்கு எந்த உரிமையும் கொடுக்காத பட்சத்தில் விலங்கு, பறவைகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்து வருகின்றது. அதற்குக் காரணம் விலங்கு, பறவைகளை வேட்டையாடுவது மட்டுமில்லை இயற்கை மாற்றமும் தான். இயற்கை மாற்றத்தை உருவாக்குவது மனிதன்தான். பொருள்மேல் உள்ள ஆகையால் நிலங்களை, காடுகளை அழித்து பணமாக்குகின்றான் மனிதன்.

துணைநூற் பட்டியல்

[1] அப்பாத்துரை, அ. சதுப்பு நில வளங்கள். ஆர்கிட் பதிப்பகம், ஈரோடு, முதற்பதிப்பு, 1990.

[2] ஆலிஸ், அ. (உ.ஆ). பதிற்றுப்பத்து. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.

- [3] ஆனந்தம், வி.வி.வி. *மக்கள் வாழ்வில் மரங்கள்*. கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 1993.
- [4] கிருஷ்ணமூர்த்தி, கு. வி. *தமிழரும் தாவரமும்*. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி, 2007.
- [5] சதீஸ்குமார், மு. “சங்க இலக்கியங்களில் மரவழிபாட்டு முறைகள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, S – 28, 2022.
- [6] சண்முக சுந்தரம், ச. *வனங்கள் ஓர் அறிவியல் விளக்கம்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.
- [7] சிவசங்கரி, பொ. “ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் இயற்கையின் சிறப்பு.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி 2, இதழ் 1, ஜூலை, 2019.
- [8] சுசிலா அப்பாத்துரை. *சுற்றுச்சூழல் கல்வி*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2007.
- [9] செயபால், இரா. (உ.ஆ). *அகநானூறு (தொகுதி- 1, 2)*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [10] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. (உ.ஆ). *ஐங்குறுநூறு (தொகுதி - 2)*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [11] நாகராஜன், வி. (உ.ஆ). *குறுந்தொகை (தொகுதி- 1, 2)*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [12] பரிமளா, தி. முனைவர். “பட்டினப்பாலையில் சுற்றுச்சூழலியல் சிந்தனைகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E- ISSN: 2581 - 7140, தொகுதி 1, இதழ் 1, ஜூலை, 2018.
- [13] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. (உ.ஆ). *நற்றிணை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [14] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. (உ.ஆ). *புறநானூறு (தொகுதி - 1)*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [15] மோகன், இரா. (உ.ஆ). *பத்துப்பாட்டு பகுதி 1, 2*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [16] வரதராசனார், மூ. *திருக்குறள் தெளிவுரை*. திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவ சித்தாத்த, நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 2004.
- [17] விசுவநாதன், அ. *கலித்தொகை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.

References

- [1] Appadurai, A. *Sathuppu Nila Valangal*. Orkit Pathipagam, Erode, First Edition, 1990.
- [2] Alis, A. (Uraiyaciriyar). *Pathittrupatthu*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, 2007.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [3] Anatham, V.V.V. *Makkal Vazil Marangal*. Gangai Puththaga Nilayam, Chennai, 1993.
- [4] Krishna Moorthi, K.V. *Tamilum Thavaramum*. Bharathithasan University, Trichy, 2007.
- [5] Sathish Kumar, M. “Tree Cults in Sangam Literature.” *International Research Journal of Tamil*, Vol.4, No. S – 28, 2022.
- [6] Shunmuga Sundaram, S. *Vanangal Oor Ariviyal Vilakkam*. Meyappan Pathipagam, Chidhaparam, 2009.
- [7] Sivasankari, P. “The Uniqueness of Nature in ‘Aatrupadai’ Literature.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140 Vol. 2: Issue - 1, July 2019.
- [8] Susila Appadurai. *Sutrusoolal Kalvi*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, 2007.
- [9] Jeyabal, R. (Uraiyaciriyar). *Agananuru (Part-1, 2)*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, 2007.
- [10] Thachanamoorthis, A. (Uraiyaciriyar). *Ikurunuru (Part-2)*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, 2004.
- [11] Nagarajan, V. (Uraiyaciriyar). *Kurunthogai (Part-1, 2)*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, First Edition, 2004.
- [12] Parimala, Dr. T. “Pattinapalaiyil Ecological Thoughts.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume 1, Issue 1, July 2018.
- [13] Balasubramaniyan, G.V. (Uraiyaciriyar). *Nattrinai*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, 2004.
- [14] Balasubramaniyan, G.V. (Uraiyaciriyar). *Purananuru (Part-1)*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, 2004.
- [15] Mohan, R. (Uraiyaciriyar). *Patthupattu (Part-1, 2)*. New Century Book House (P)Lit, Chennai, 2004.
- [16] Varatharasanar, M. *Thirukkural Thelivurai*. Thirunelveli Thennidhiya Saiva Siddhantha Noorpathippu Kazhagam, Chennai, 2004.
- [17] Viswanathan, A. (Uraiyaciriyar). *Kalithogai*. New Century Book House (P)Lit, Chennai, 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.